

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ПРАВА ЛЮДИНИ – РЕАЛЬНІСТЬ – ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД: ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО СПРАВЖНІХ ЦІННОСТЕЙ

Трагічні наслідки революційних подій в Україні кінця 2013 – початку 2014 рр. виявили повну неспроможність конституційних положень захистити людину як найвищу соціальну цінність.

У Преамбулі Конституції України 1996 р. проголошено, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, “виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями”.

Окрім зазначеного варто згадати традицію стосовно присяги Президента на вірність народові України з покладанням руки на Пересопницьке Євангеліє, що публічно засвідчує готовність Гаранта узгоджувати свої мотиви та рішення на даному високому посту з принципами Священного Писання.

Зазначене покладає особливу відповідальність на органи державної влади усіх рівнів за збереження й ствердження християнських цінностей як щодо своєї діяльності, головною метою якої має служіння народові України, так і щодо кожної конкретної людини, адже відповідно до ст. 3 Конституції України, “людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю” [3].

Не випадково дане положення закріплено на конституційному рівні, адже історія свідчить про страшні речі, які вчинялися проти людства. Так, лише у ХХ ст. було знищено мільйони людей: в часи двох світових та інших війн застосовувалася все потужніша зброя. Людей знищували диктатори як лівого, так і правого напрямку – Гітлер, Пол Пот, уряд Індонезії та ін. Люди помирили внаслідок переслідувань на релігійному та політичному ґрунті. Люди загинули внаслідок застосування атомної зброї в Хіросімі та Нагасакі [1, 371-372].

Аналогічно й сьогодні, з огляду на останні події в Україні, поштовхом до яких стало грубе порушення прав людини та повне нівелювання ст. 5 Конституції України, відповідно до якої єдиним джерелом влади в Україні є народ, права людини не просто були порушені, а “де-факто” перестали існувати для тих державних можновладців, які узурпували владу. Як наслідок – вбивство сотні демонстрантів та близько тисячі поранених.

Зазначене переконує в тому, що найвищою цінністю у державі виявилася не людина, а особисті інтереси певних олігархічних кланів, що узурпували владу в державі.

Саме тому, говорячи про найвищі соціальні цінності в Україні, ми не можемо залишити поза увагою питання світогляду, особливо християнського, який з давніх давен став ціннісною підвалиною національних традицій, моралі та культури.

Світогляд формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, пануючих у ньому політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних, філософських та інших поглядів, а також духовних почуттів – громадянських, моральних, естетичних тощо, на які спираються віра й переконаність у реальності відповідних громадянських, моральних, естетичних і пізнавальних ідеалів, надія на їх здійснення [6, 70].

За часів середніх віків світогляд був в основному теологічним. У час переходу від античності до Середньовіччя найбільш прийнятною формою, що відповідала потребам масової свідомості людини, було християнство. Воно стало ідеологічним стержнем культури та всього духовного життя середньовічного суспільства [4].

Християнський світогляд веде нас до віри у моральні абсолюти, чудеса, людське достоїнство і можливість викуплення. Стрижнем християнського світогляду є віра та любов.

Християнський світогляд розглядає принцип любові як норму, що регулює відносини не тільки в християнському світі, а й за його межами. Практичного втілення цей принцип набуває у концепції ненасилля. Ідея ненасильницького опору – варіант відповіді на запитання

“Чи можлива любов в умовах зла?” та “Як любити іншого?” Любов до іншого в християнській життєдіяльності, у тому числі – міжрелігійних, міжетнічних, політичних відносинах, – визначається конкретними вимогами до моральної свідомості та волі [5].

Моральні вимоги пов’язані з найпростішими проявами людських взаємовідносин: не красти, не вбивати, допомагати людям у труднощах, виконувати обіцянки, говорити правду тощо. В усі часи так або інакше засуджувалися жорстокість, пожадливість, боягузтво, лицемерство, підступність, наклепництво, заздрість, зарозумілість і заохочувалися сміливість, чесність, самовладання, великодушність, скромність. Водночас у різні часи неоднаково розуміли умови й межі застосовності цих вимог і відносне значення цих моральних якостей, у них нерідко вкладали протилежний зміст [2]. Відповідно, це призводить до крайніх проявів правового нігілізму, знецінення людського життя, аморалізації високих ціннісних імперативів у суспільстві, руйнації загально визнаних правових ідеалів, правової свідомості тощо. І якщо зазначене починає наповнювати світоглядні переконання вищих посадових осіб держави, чи осіб, які відповідальні за “народження” права – тобто дійсно правових законів, неминучим є виклик тієї частини суспільства, чия світоглядна позиція відмовляється йти на компроміси з руйнівною, кризовою реальністю.

Д. Гудінг та Дж. Леннокс, автори тритомного видання “Людина та її світогляд”, пишуть, що “якщо ми беремося визначати цінність людства, то ми повинні почати із з’ясування цінності кожного індивідуума, який є складовою частиною людства. Держави й народи у певному сенсі є особистісними утвореннями. А історія дає нам надто багато прикладів того, як люди стають одержимими владою, і при цьому їх може зовсім не хвилювати бідність та спустошення, які жадоба влади може принести сотням тисяч окремих людських істот.

На чому ж у такому разі ґрунтуються права кожної особистості? Згідно з теїзмом, вони ґрунтовані на Богові і на Його характері. Кожна людина створена за образом і подобою Божою і звідси впливають органічні і невідчужувані від людини гідність і права. Погано поводитися з людиною – означає погано ставитися до її Творця: “Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною; бо на подобу Божу створено людину” (Буття 9:6); “Хто пригнічує убогого, той його Творця зневажає” (Прип. 14:31).

Однак атеїсти повинні відкинути таке обґрунтування прав людини і шукати їх основу у чомусь іншому. Хто ж, за атеїстичним підходом, дає людині її права? Гуманіст Сінді Кук каже: “Людині дає права не Бог, а суспільство”. Ця теорія, на думку дослідників, виявляється адекватною тоді, коли держави діють мудро. Однак історія свідчить про те, що вони дуже часто діють нерозумно. І в такі часи постає питання: чи є держави та уряди вищим і абсолютним авторитетом? Чи можуть вони вирішувати, яка людина чи яка етнічна група має право на життя, а якої групи чи людини слід позбутися? Чи є держава вищим джерелом закону в цілому, чи існують Закони, які стоять над державою і встановлюють характер реалізації державою своєї влади?” [1, 376-377].

В. Яременко зауважує, що людина створена Богом для своєї слави, вільного і гідного життя. І ця людина, незалежно від свого світогляду, не буде підкорятися штучним законам і тим обмеженням, якими б вони не були, якщо вони не відповідають суті цієї людини. Докорінні зміни, які сьогодні відбулися у суспільній свідомості людини, у державі, у суспільстві, безумовно, потребують докорінних революційних змін. Тому існуюче законодавство має бути приведене до того, як воно стикається із Законом Божим, з Біблією [7, 47-48].

Аналізуючи чинне законодавство, можна спостерігати, що чисельні християнські настанови знайшли відображення в Конституції України: людина як вінець Божого творіння визнається найвищою соціальною цінністю у державі, гарантується захист невід’ємних, природних прав людини, різні галузі права відображають Десять заповідей і т.п. Водночас, чисельні моральні цінності та ідеали, що сповідаються християнством і які є частиною нашої національної самобутності, залишаються цінними лише в межах даного світогляду. Тому, як висновок, слід особливо підкреслити ключову роль християнства у формуванні морально здорового світогляду як суспільства, так і окремої особи, в усвідомленні цінності людини та її невідчужуваних прав і свобод, власне, це шлях до виходу суспільства з моральної кризи.

Примітки

1. Гудінг Д., Леннокс Дж. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі / Пер. з рос. – К. : УБТ, 2007. – Т. 1. – 416 с.
2. Загальнолюдські моральні цінності та релігія // Релігієзнавство: Конспект лекцій. – Одеса : ОДАХ, 2006. – 57 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://readbookz.com/book/164/4844.html>.
3. Конституція України / Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ред. від 06.10.2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80/page>.
4. Культурологія: Навч. посіб. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.; за ред. Т. Б. Гриценко. – [2-ге вид.]. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – 392 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://textbooks.net.ua/content/category/44/66/50/>.
5. Невечеря С., Артеменко Я. Основи християнської етики і моралі // Іменем закону: тижневик МВС України. – 2009. – № 48 (5692) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.archive.imzak.org.ua/index.php/home/m1174470687>; Що таке християнський світогляд? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-Christian-worldview.html>.
6. Шинкарук В. І. Світогляд // Українська радянська енциклопедія. – К. : Укр. рад. енциклопедія, 1983. – Вид. 2-ге. – Т. 10. – 543 с.
7. Яременко В. Бог визначив роль і місце церкви в суспільстві // Церква і політика: від президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. Мат-ли Круглого столу 17–18 лютого 2005 р.у / Упоряд. А. Колодний та Л. Пилипович. – К., 2005. – С. 47-48.

Снігур С. А.

Кандидат філософських наук, доцент
Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу
Тернопільський національний економічний університет

РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ МОРАЛІ

У сучасному світі найбільше місце займає галузь економіки. Вона стосується всього людського існування. Це діяльність, яка відображає суспільний прогрес, хоча є на службі людини й підлегла іншим діяльностям, таким як культура, політика і релігія. Проте, внаслідок своєї багатозначності, економіка може бути також привілейованим місцем для егоїзму, гордості та інстинкту панування. Тому вона повинна підкорятись суворим правилам етики. Дана *проблема* полягає у тому, якою ж є кінцева мета гуманістичної економіки? Економічна діяльність є найбільш природною, і складає частину визначення людського існування. У *статті аналізується* місія людини панувати над світом, підкоряти його працею, тобто фактично створювати економічні вартості, оскільки відомо, що метою економіки є якраз пристосування природу для людини, зробивши так, щоб вона відповідала її потребам через перетворення працею. Адже основний текст Буття [1, 26] призначає людині основну місію стосовно природи, яку вона потребує для власного існування й росту. Традиційно термін “суспільна справедливість” застосовується у сфері економічної діяльності. З того часу, відколи вона набрала індустріального характеру (з приходом механізації в минулому столітті), з’явилися несправедливості між економічними партнерами (капітал і праця), і також виникло славнозвісне “соціальне питання”. У наш час внаслідок соціалізації ці нерівності й несправедливості поширились по всій планеті, створюючи відмінності, що протиставляють багаті країни тим, що розвиваються [2].

Церква щодо цієї соціальної проблеми виробила точну доктрину. Один із основних аспектів Церкви в суспільній матерії – це усвідомлення (особливо почавши від Пія XI) історичної важливості індустріальної цивілізації. Ця *проблема висвітлювалась* в енцикліках Івана ХХІІІ і Павла VI, а також у текстах II Ватиканського Собору (Конституція про Церкву в сучасному світі). Це усвідомлення й доктрина, що була незабаром вироблена, свідчать про зна-

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародної наукової конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014